

KETRIN MENSFILD ASARLARIDA AYOL TAQDIRI MASALASI

Zeboxon Xakimova Muhammadjanovna

Master student of NamSIFL, Teacher of secondary school 4

Annotatsiya: Ushbu maqola Angliya adabiyoti yorqin nomoyondalaridan biri Ketrin Mansfild asarlarida ayol taqdiri masalasini muhokama qilishga qaratilgan. Mensfild ayol yozuvchi sifatida o‘z zamonasi ayollarining jamiyatdagi mavqei bilan juda qiziqadi. Ayollar haqidagi hikoyalar uning nasriy asarlarining ko‘p qismini egallaydi. Yozuvchi asarlaridagi aksariyat qahramonlar ayollarning turmushdagi og‘ir ahvolini aks ettiribgina qolmay, balki jamiyat va oiladagi ularga nisbatan bo‘lgan haqsizlik va e‘tiborsizlikni ko‘rsatib beradi. Mensfildning ayollar haqidagi hikoyalarini muhokama qilish nafaqat o‘z davridagi g‘arbiy jamiyatdagi ayollarning murakkab sharoitlari, balki uning zamonaviy adabiyotga, ayniqsa, ayol madaniyatiga qo‘shgan hissasi haqida tushunchani boyitishi mumkin.

Kalit so‘zlar: ayol taqdiri, qurbon, haqsizlik, hukumronlik, o‘tkir dunyoqarash...

Kirish

19-asr ingliz adabiyoti haqida so‘z yuritilar ekan, kichik hikoyalari bilan o‘z o‘quvchilari ko‘nglidan joy olgan Ketrin Mansfild asarlariga to‘xtalmay o‘tishning iloji yo‘q, chunki ular inson qadr-qimmatini va o‘z davri hamyurtlarining yashash sharoitlari haqida muhim ma‘lumotlarni beradi. Ba‘zan adib asarlari birinchi qarashda ahamiyatsizdek bo‘lib ko‘rinsa ham, aslida juda chuqur mazmunga egadir. U o‘z asarlarida o‘lim, qashshoqlik, urush, sevgi, tabiat, nikoh munosabatlari, umidsizlik va hokazolarni ko‘rib chiqadi. Uning ayollar haqidagi motivi o‘zining hikoyalarining aksariyat qismini qamrab oladi, unda u turli xil ayollarning og‘ir ahvoli va og‘rig‘ini aks ettiradi. Ulardan biz uning ayollarning jamiyatdagi mavqeidan chuqur qayg‘urayotganini, ular uchun oqilona yo‘l topishga ongli sa‘y-harakatlarini ko‘rishimiz mumkin. Boshqa ayol yozuvchilar singari, Ketrin Mansfild ham yozayotganda o‘zini ayol rolidan ajrata olmadi. . Virjiniya Vulf ta‘kidlaganidek: “Ayol yozuvilar asari har doim ayollikka xosdir . . . ” (Showalter, 1986, 247-bet). Ayolning o‘ziga xos nigohi bilan Mansfild ayollarning boy, rang-barang, ammo biroz o‘tkir dunyosini namoyish etadi. Bu dunyoda ayollar yolg‘iz, kambag‘al va himoyasiz bo‘lib, har xil musibatlarga duchor bo‘ladilar. Ular erkaklar hukmronlik qiladigan jamiyat tomonidan begonalashtirilgan va qurbon bo‘lgan, ammo shafqatsiz

dunyoda omon qolish uchun ular iqtisodiy va hissiy yordam uchun erkaklarga bog‘liq bo‘lishlari kerak. Mensfild asosiy madaniyatdagi feministik yozuvchi emas, balki Antoni Chexovning avlodi sifatida ko‘rib chiqilishiga qaramay, ko‘plab tanqidchilar uning yozganlarida feministik tushuncha borligini tan olishadi, va aytilganidek, “erkak va ayolning hayot tajribasi o‘rtasida har doim kuchli bo‘linish va uzilish hissi bo‘ladi. ” (Hanson & Gurr, 1981, 14-bet) Butun yozuvchilik faoliyati davomida Mensfildning asarlari o‘zgarishlarga uchraydi, ya’ni feministlikdan feministiklikka o‘tadi. Mensfildning ayollar haqidagi hikoyalarini muhokama qilish va uning mavzusini o‘zgartirish nafaqat o‘z davridagi g‘arbiy jamiyatdagi ayollarning murakkab sharoitlari, balki uning zamonaviy adabiyotga, ayniqsa, ayol madaniyatiga qo‘shgan hissasi haqida tushunchani boyitishi mumkin.

Muhokama

Ketrin Mensfild “Bovarian eskizlari” ni yozganida shunchaki o‘smirlik davridagi yosh qiz edi, keyinchalik bu hikoyalar uning birinchi qisqa hikoyalar kitobi sifatida chiqdi. Hikoyalar asosan birinchi shaxs, ayol hikoyachi tomonidan aytiladi, bundagi olamni Mansfildning o‘sha paytdagi hayotidagi eng notinch va chalkash voqea sifatida boshdan kechirganiga bog‘lash mumkin. U sevgida muvaffaqiyatsizlikka uchraganidan so‘ng, o‘zi sevmagan odam bilan bir kunlik g‘alati turmush qurishni, istalmagan homiladorlik kabi boshdan kechirganlarini hikoya qiladi. Hikoyalar uning ayol sifatidagi ongiga oid tajribalarini aks ettiradi. "Frau Brexenmaxer to‘yda qatnashmoqda" - bu erkak shovinizmi va kaltaklangan rafiqasi Frau Brexenmaxerning cheksiz uy yumushlari va juda ko‘p chaqaloqlar tomonidan ezilganligi haqidagi hikoya. Hikoyaning boshida xotin erini va o‘zini qishloqdagi to‘yga tayyorlash bilan band. Er qo‘pol, o‘ylamasdan, xotinini hurmat qilmaydi. U unga buyruq ohangida gapiradi: “Men yorug‘likni xohlayman. Siz borib, yo‘lakda kiyinasiz”, xotin esa erkakining buyrug‘iga ko‘nikib qolgan va yo‘lakda kiyinish uning uchun yangilik emas. Hayot unga allaqachon eriga itoat qilish uning burchi ekanligini o‘rgatgan, bu odat tusiga kirgan va u hech qachon bunga norozilik bildirishni orzu qilmaganga o‘xshaydi. Bundan tashqari, to‘yning hayajonli va jo‘shqinligida gerr Brexenmaxer "erlik huquqini unutib, xotinini hammadan oldinga o‘tishga harakat qilgani uchun uni panjaralarga urgani uchun kechirim so‘radi" (Mansfild, 1981, 708-bet). Mensfild aynan shu jumlada bezori erni kinoyali ohang bilan ushlaydi. Erkakning ayoldan ustun ekanligi haqidagi nazariya ikki jins o‘rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi eng yuqori tamoyil sifatida tan olingan. Quyi tabaqaning qashshoqligi va yolg‘izligi, kambag‘al, og‘ir hayot kechiradigan, hissiy yoki jismoniy erkinlikdan mahrum bo‘lgan yolg‘iz ayollar haqida Mensfild

ko'plab hikoyalar yozgan. Ushbu tematik guruhning hikoyalarida Mansfield turli xil achinarli ayollar qahramonlarini ta'sirchan ohanglar bilan tasvirlaydi. Rozabel, Moss va shafqatsiz dunyoda yashash uchun kurashayotgan kichik gubernator kabi yosh qizlar borki, ular mag'lubiyatga uchradi yoki hayotdan zavq va tasalli olishning yagona manbai sifatida xayollarga berilib ketadi. Agar bu bechora yosh qizlarning hikoyalari Mansfieldning erta hayoti, ayol sifatida yolg'iz, chet elda va yillar davomida moliyaviy jihatdan chekkada yashagan qiyinchiliklari va qiyinchiliklarining aksi bo'lsa, afsuski kampirlar haqidagi bu hikoyalarni davom ettirish mumkin. Ushbu mavzudan. Garchi bu ayollarning yoshi, kasbi va tajribalari turlicha bo'lsa-da, ularning barchasi bir xil qashshoqlik va yolg'izlikdan azob chekayotgan quyi tabaqaga mansub, ammo baribir hayotga umid va intilishlarni qadrlashadi.

“Yaxshi kechki ovqat uchun o‘z jonini fido qiladigan” (Mansfield, 1981, 513-bet) va zo‘rg‘a tirikchilik qila oladigan kambag‘al qiz Rozabel... uning boyni sevishga haqqi yo‘q. Asarda Rozabelning borligi haqiqatini ko‘rsatadigan hozirgi vaqt darajasi bor: uning iflos, yomon turar joyi va uning atrofidagi vayronagarchilik. Va nihoyat, faqat uning tushida mavjud bo‘lgan kelajakning vaqt darajasi keladi. Tasavvur va fantaziya yordamida Rozabel o‘zini boy qizning hashamatli hayotiga aylantiradi. Boshqasiga havas qilib, ular joy almashganini orzu qiladi: uning ajoyib, katta uyi bor, hamma joyda atirgullar bor; uni frantsuz xizmatkori kutmoqda. Mansfield hikoyaning yarmini Rozabelning ma‘lum bir effekt yaratish haqidagi orzusini tasvirlashga bag‘ishlaydi. Uning Rozabel haqiqati va uning orzular mamlakati o‘rtasidagi qarama-qarshiligi butun hikoyani qamrab oladi. Qarama-qarshiliklar o‘quvchining Rozabelning kundalik tajribasi va uning orzusi o‘rtasidagi nomuvofiqlik va tafovut hissini kuchaytirishi mumkin. Rozabel o‘z orzusida o‘zi uchun qurayotgan mo‘jizalar dunyosi hech qachon amalga oshmasligini tushunish oson.

Himoyasiz ayol, Linda. . . U jim kulish bilan tan olganidek, hayot “kelmagan odamning kelishini kutish, sodir bo‘lmagan narsa sodir bo‘lishini kuzatish” bilan o‘tkaziladigan bema‘nilikdir. (Mansfield, 1981, 28-bet) Bunday hayot, haqiqatan ham, hech kim uchun bema‘ni va ma‘nosizdir. Natijada, Linda qochish yo‘llarini qidiradi. Mansfieldning hikoyalaridagi boshqa ko‘plab ayollar singari, Linda ham o‘z sharoitlarini o‘zgartirishga qodir emas va u faqat tushida erkinlikni topishi mumkin. U doimo qushlarni orzu qiladi, kichik aravada hammadan qochib yoki haydab, hatto silkitmasdan, tikanli aloe kemasida tezda eshkak eshishni orzu qiladi. Linda ham xuddi boladek hissiy jihatdan bog‘liq bo‘lgan onasiga panoizlaydi. Ovqat

pishirishni o'z burchi deb bilmay, oshxonaga kirishni istamaydi, lekin oshxonada onasini ko'rishdan zavqlanadi. Linda ongsiz ravishda bolalik davriga qaytishni xohlaydi, bunda yelkada mas'uliyat, jinsiy rol o'ynash va hayotdagi barcha muammolar kattalar tomonidan hal qilinishi kerak. Uning qochish haqidagi barcha orzulari faqat uning tasavvurlari bo'lib, ularni hech qachon amalga oshirib bo'lmaydi, u qochish qanday shaklda bo'lishini tasavvur qila olmaydi. Biroq, ular Stenli tomonidan hukmronlik qiluvchi va hokimiyat markazi sifatida ifodalangan patriarxal jamiyatning hukmronligiga qarshi uning isyoni va qarshiliklarini o'zida mujassam etgan. Linda hech qayoqqa olib kelmaydigan hayotni qabul qilishga majbur bo'ladi. U hech qachon Xenrik Ibsenning "Qo'g'irchoq uyi" asarida erini tashlab, o'zining mustaqilligi va o'ziga xosligini katta tashqi dunyoda izlayotgan Noraning qaroriga ega bo'lmaydi. Qo'zg'olonchining qat'iyati va kuchiga ega bo'lmagan Linda erining yonida qoladi va hayotidan uzoqlashishda davom etadi, butun umri davomida sust, baxtsiz va bekorchi bo'lib qoladi.

Xulosa

Mensfildning barcha asarlarida biz bir haqiqatni tez-tez eslatib turamiz: ayollar erkaklarnikidan pastroq. Uning barcha xayoliy ayollari iqtisod nuqtai nazaridan yoki oila tarkibidagi nisbiy mavqeiga ko'ra, qurbonlar, quyi sinf vakillaridir. Ular qaysidir darajada erkaklar tomonidan zulmga duchor bo'lishadi: yosh Moss va keksa Ma Parker kabi kambag'al yolg'iz xonimlar qo'l mehnati yoki fohishalik bilan tirikchilik qilish uchun erkaklarga xizmat qilishlari kerak; boshqa tomondan, turmushga chiqqan ayollar, kambag'al yoki boy bo'lishidan qat'i nazar, erining jinsiy ob'ekti, tug'ilish mashinasi va mulki bo'lib xizmat qilish orqali qurbonlikka uchraydi. Turli ayollarning tasviri orqali Mansfild o'zining bechora quyi tabaqadagi ayollarga chuqur hamdardligini, sinfiy tafovutlarni yoqtirmasligini, ko'plab ayollarning o'z rolini shartli ravishda qabul qilishni engishdan bosh tortganliklaridan umidsizlik va g'azabini ko'rsatadi. Nikohda ayollarning an'anaviy tarzda bostirilishini oching, bu erda ularga ijtimoiy, jinsiy va iqtisodiy rol berilgan, ular mos kelishi kerak. Mansfildning cheklovlari ham aniq. Uning sog'lig'i yomon bo'lganligi sababli, uning yozish doirasi tor. Uning hikoyalarining aksariyati maishiy, tanish mavzular bilan cheklangan. U o'zining travmatik hayotiy tajribalari tufayli hayotga juda pessimistik qaraydi, bu uning ayollar haqidagi xayoliy tasavvurlarida aks etadi. Boymi, kambag'almi, bo'ydoqmi yoki turmush qurganmi, o'zini tutib, katta dunyodan uzoqlashadi, hollari qanchalik og'riqli bo'lmasin, bu yolg'iz qalblarning hech qachon gaplashadigan do'sti bo'lmaydi, shuning uchun ular hayotning achchiq-chuchugini yutishlari kerak. o'zlari. Qanday bo'lmasin, Mensfildning ayollar hayoti va taqdiri

haqida o‘ylashi butun dunyodagi ayollarni doimo yaxshiroq hayot uchun kurashishga undaydi. Darhaqiqat, Ketrin Mensfild o‘zining turli xil achinarli, ammo rostgo‘y ayollar qahramonlari bilan jahon adabiyotida xavfsizroq o‘ringa loyiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Alpers, A. (1982). Ketrin Mensfildning hayoti. London: Oksford universiteti nashriyoti.
2. Berkman, S. (1951). Ketrin Mansfild: Tanqidiy tadqiqot. Nyu-Xeyven: Yel universiteti nashriyoti.
3. CHEN, Jia. (1981). Ingliz adabiyoti tarixi (IV jild). Pekin: tijorat matbuoti.
4. Hanson, C. va Gurr, A. (1981). Ketrin Mensfild. Nyu-York: Sent-Martin matbuoti.
5. Kobler, J. F. (1990). Ketrin Mansfild: Qisqa badiiy adabiyotni o‘rganish. Boston: G. K. Hall & Co. . Mansfield, K. (1981). Ketrin Mansfildning qisqa hikoyalari. London: Pingvinlar guruhlar.
7. Showalter, E. (1986). Yangi feministik tanqid. London: Virago Pres

